

TILSHUNOSLIK SOHASIDA INKLYUZIV TA'LIM BO'YICHA TADQIQOTLAR OLIB BORISH MASALALARI

*Rahmatullayeva Umidaxon Ulug'bek qizi,
Andijon davlat universiteti
folklorshunoslik va dialektologiya yo'nalishi magistranti.
E-mail: umidahonrahmatullaeva@gmail.com
+998953267515; +998938415853.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20350848>

Annotatsiya: Ushbu tezisda ta'lim muassasalarida inklyuzif ta'lim rivojiga hissa qo'shish, va uni tashkil etishga e'tibor qaratiladi. Asosan brayl alifbosi hamda tilshunoslik sohasidagi dialektologiya fani bo'yicha brayl yozuvi asosida ishlab chiqilgan transkripsion belgilarni amaliyotda qo'llash haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: inklyuzif ta'lim, til, dialektologiya, transkripsiya, brayl yozuvi, brayl transkripsiya.

Abstract: This thesis focuses on contributing to the development and organization of inclusive education within educational institutions. It primarily discusses the practical application of transcription symbols developed based on the Braille script for the field of dialectology in linguistics.

Keywords: inclusive education, language, dialectology, transcription, Braille script, Braille transcription.

Аннотация: В данной тезисной работе рассматриваются вопросы содействия развитию и организации инклюзивного образования в образовательных учреждениях. Основное внимание уделяется практическому применению транскрипционных знаков, разработанных на основе шрифта Брайля для использования в области диалектологии и в рамках лингвистики.

Ключевые слова: инклюзивное образование, язык, диалектология, транскрипция, шрифт Брайля, брайлевская транскрипция.

Yurtimizda ta'limni jadal rivojlantirish uchun juda ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, so'nggi yillarda mamlakatimizdagi maktablarda va oliy ta'lim muassasalarida juda katta o'zgarishlar yuz bermoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019- yil 29- apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasii tasdiqlash to'g'risida"gi PF5712- sonli farmonida quyidagilar qayd etilgan: O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida 2020- 2025- yillarda xalq ta'limi tizimidagi inklyuzif ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqiladi;

2020- 2022- yillar davomida inklyuzif ta'lim tizimi sohasidagi normativ ba'za takomillashtiriladi, inklyuzif ta'lim tizimi uchun malakali pedagog kadrlar tayyorlanadi, qayta tayyorlanadi va malakasi oshiriladi, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuzif o'qitishning mazmun-mohiyatini tushuntirish orqali aholi o'rtasida ijobiy-ijtimoiy muhit shakllantiriladi. PQ-4860-сон 13.10.2020. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida⁷⁰ qarorning shu bandleri asosida yurtimizda inklyuzif ta'limni rivojlantirish bo'yicha ko'plab chora tadbirlar amalga oshirildi. Nogironligi bor shaxslarning sog'lom yoshlar bilan teng ta'lim olishi uchun qulay imkoniyatlar yaratildi.

⁷⁰ <https://lex.uz/docs/-5044711>

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun ham imkoniyati cheklangan yoshlarga nisbatan e'tibor kuchaymoqda. Ushbu qarorda mazkur fikrimiz o'z tastig'ini topgan. Nogironligi bo'lgan shaxslarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda professional ta'lim muassasalari uchun umumiy davlat granti asosida qabul ko'rsatkichlarining 2 foyizgacha bo'lgan qismi ushbu shaxslarga ajratiladi; inklyuzif ta'lim bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib boriladi, ilg'or xorijiy tajriba o'rganiladi va amaliyotga tadbiiq etiladi; inklyuzif ta'limni rivojlantirish masalalari bo'yicha ilmiy konferensiyalar o'tkaziladi.⁷¹ Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizdagi barcha oliy ta'lim dargohlarida tahsil olayotgan talabalarga (sog'lom talabalarga) brayl yozuvini o'rgatish keng yo'lga qo'yilmoqda.

Brayl yozuvi bo'rtma nuqtalardan iborat. Ko'zi ojizlar o'qish va yozishi uchun mo'ljallangan. Lui Brayl tomonidan yaratilgan. Brayl shrifti asosida 6 nuqtani turli vaziyatda uyg'unlashtirish yotadi. Ixtirochi lotin alifbosidagi harflar tartibini qabul qilgan. Brayl shrifti asosida dastlabki kitob 1837- yilda Fransiyada chop etilgan. Turli sohalar singari tilshunoslik sohasida ham ko'zi ojiz yoshlar uchun fan doirasida zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ko'zi ojiz yoshlar orasida ham ushbu sohaning turli yo'nalishlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, dialektologiya fanidagi transkripsion belgilarni tushunish yuzasidan imkoniyati cheklangan talabalarda bir qancha muammolar bor edi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun "dialektologik tadqiqotlarni tashkil qilishda brayl alifbosidan foydalanish" mavzusida ilmiy tadqiqot olib borilmoqda.⁷²

Dialektologiya- (grekcha dialektos sheva so'zidan) til shunoslikning bir sohasi bo'lib, u biror tilning mavjud dialektlarini, ya'ni mahalliy lahjalari va shevalarini o'rgatadi. Dialektologiya fani o'zbekiston teretoriyasidagi va qardosh Respublikalardagi (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'istondagi) o'zbek tilining turli dialekt, sheva va lahjalarini tekshiradi. Transkripsiya dialekt va shevalarda uchraydigan tovushlarning turli ko'rinishlarini yozuvda ifodalash uchun qo'llaniladigan ma'lum belgilar sistemasidir. Til tovushlarini aniq ifodalash uchun xizmat qiladigan yozuv transkripsiya (lotincha transkripsio qayta yozish) deb ataladi.⁷³

Transkripsiyaning brayl yozuvidagi ifodasi ham ushbu transkripsiyaning u qadar katta farq qilmaydi. Lotin yozuvida transkripsiya ishlab chiqish jarayonida brayl yozuvining imkoniyatlarini hisobga olgan holda shakllantirilgan.

Unli tovushlar	
A	Birinchi
A:	Beshinchi
O	Birinchi uchinchi beshinchi
O:	Ikkinchi to'rtinchi oltinchi
U	Birinchi uchinchi oltinchi
U:	Uchinchi to'rtinchi oltinchi
O'	Birinchi ikkinchi uchinchi oltinchi
O':	Uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi
E	Birinchi beshinchi
E:	Ikkinchi oltinchi
E	Uchinchi beshinchi
I	Ikkinchi to'rtinchi
I	Ikkinchi uchinchi to'rtinchi oltinchi
I	Ikkinchi to'rtinchi va yonidagi katakka o'tib, beshinchi nuqtaga yoziladi

⁷¹ <http://lex.uz/docs/-5044711>

⁷² https://uz.wikipedia.org/wiki/Brayl_yozuvi#

⁷³ Reshetov V. O'zbek dialektologiyasi //Toshkent:«O'qituvchi» Nashriyoti. – 1978.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Undosh (transkripsiyada)	tovushlar	
B, D, Z, M, N, P, R, S, T, Sh		O'z holicha ishlatiladi
V		Ikkinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi
Y		Birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi oltinchi
G'		Birinchi ikkinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi
g':		Uchinchi to'rtinchi beshinchi va oldidagi katakka oltinchi
G		Birinchi ikkinchi to'rtinchi beshinchi
g:		Birinchi ikkinchi uchinchi beshinchi oltinchi
g		Birinchi ikkinchi to'rtinchi beshinchi va yonidagi katakka ikkinchi beshinchi
J		Ikkinchi to'rtinchi beshinchi
j:		Uchinchi beshinchi oltinchi
Q		Birinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi
K		Birinchi uchinchi
k:		To'rtinchi oltinchi
L		Birinchi ikkinchi uchinchi
l:		To'rtinchi beshinchi oltinchi
Ng		Birinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi va yonidagi katakka birinchi ikkinchi to'rtinchi beshinchi
ng:		Ikkinchi uchinchi beshinchi oltinchi va yonidagi katakka uchinchi to'rtinchi
ng		Birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi
F		Birinchi ikkinchi to'rtinchi
Sh		Birinchi beshinchi oltinchi
T		Ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi
X		Birinchi ikkinchi beshinchi
x:		Ikkinchi uchinchi oltinchi
H		Bo'g'iz tovushi birinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi
h:		Bilinear-bilinmas birinchi ikkinchi beshinchi oltinchi
Diokretik belgilar		
		Ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi
Indifferent tovush	lablanmagan	Birinchi ikkinchi uchinchi beshinchi oltinchi
Turg'un orqa qator unlisi	indifferent	Ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi
Lenis		Harfdan keyin ikkinchi
Asper		Harfdan keyin to'rtinchi beshinchi
Akut		Harfdan keyin birinchi to'rtinchi
1 ta nuqta		Harfdan keyin ikkinchi beshinchi oltinchi

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

2 nuqta cho‘ziq	Harfdan keyin ikkinchi beshinchi
4 nuqta cho‘ziq emfatik	Harfdan keyin uchinchi to‘rtinchi
Tutuq belgisi	Harfdan keyin uchinchi
Parallel	Uchinchi oltinchi
Taqqoslash	Birinchi oltinchi
O‘tish hodisasi	Beshinchi oltinchi
O‘zgarish hodisasi	Beshinchi oltinchi, yonidagi katakka o‘tib oltinchi
Konvergensiya	Birinchi uchinchi to‘rtinchi oltinchi
Qavs	Ikkinchi uchinchi beshinchi oltinchi
O‘rta qavs	Birinchi ikkinchi oltinchi
Kursiv	Ikkinchi uchinchi

Bu jadvaldagi brayl transkripsion belgilar nafaqat ko'zi ojizlar, balki sog'lom insonlar uchun ham juda katta ahamiyatga ega.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz joizki, inklyuzif ta'limni yanada takomillashtirish uchun barcha ommaviy ta'lim dargohlarida ko'plab konferensiyalar, anjumanlar o'tkazish rejalarini amalga oshirmoq darkor. Ayniqsa oliy o'quv yurtlardagi turli sohalarda va ular qatori tilshunoslik sohasidagi dialektologiya fani bo'yicha brayl alifbosidan foydalangan holda, ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda uni amaliyotga tadbiiq qilib, yangilik sifatida keng jamoaga taqdim qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Reshetov V. O'zbek dialektologiyasi //Toshkent:«O'qituvchi» Nashriyoti. – 1978.
2. <https://lex.uz/docs/-5044711>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Brayl_yozuvi#